

ШАҲАРЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАРКАЗЛАР СИФАТИДАГИ ЎРНИ

Бердиев Жамшид Панжиевич

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Қарши давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245604>

Маълумотларнинг таҳлилларига кўра, ўрганилаётган давр ва ундан олдинги асрларда ҳам Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларининг катта-кичик шаҳарларида турли-туман ҳунармандчилик соҳалари мавжуд бўлган. Ҳунармандчилик ўша даврларда ҳам жамият иқтисодий ҳаётининг асоси бўлганлиги боис марказий ва маҳаллий ҳокимият бу соҳага катта эътибор қаратганлиги туфайли шаҳарларда турли ҳунар эгалари фаолият кўрсатиб, улар ўзларининг меҳнат маҳсулотлари билан шаҳарлар иқтисодий ҳаётининг ривожланишига улкан ҳисса қўшганлар.

XVIII – XX асрнинг бошларига оид маҳаллий манбалар, эсдаликлар, ахборотлар, статистик маълумотлар ва архив манбаларида Жанубий Ўзбекистон шаҳарларидаги ҳунармандчилик, ички ва ташқи савдо, ишлаб чиқариш, умуман, иқтисодий ҳаёт ҳақида кўплаб маълумотлар учрайди¹.

Ҳунармандчиликнинг энг муҳим ва асосий соҳаларидан бири тўқимачилик ҳисобланган. Ушбу ҳунармандчилик соҳаси асосан маҳаллий хом ашё манбалари бўлган – пахта, жун, ипак кабиларнинг етарли бўлганлиги учун ҳам яхши ривожланган. XVIII – XIX асрларда Бухоро амирлигининг Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларидаги Қарши, Шаҳрисабз, Китоб, Термиз, Бойсун, Денов шаҳарларида тўқимачиликнинг ривожини туфайли бўз, чит, олача кўп миқдорда тайёрланган².

Айрим муаллифлар Ўрта Осиё шаҳарларидаги ҳунармандчиликнинг ҳолати ҳақида сўз юритар эканлар, шаҳарлардаги ҳунармандчиликни қиёслашга ҳаракат қилганлар. Хусусан, XIX асрнинг ўрталарида Г.И. Данилевский Хива хонлиги ҳунармандчилигини Бухоро амирлиги ҳунармандчилиги билан қиёслаб экан, “Бухоро амирлиги ҳунармандчилиги қиёслаб бўлмайдиган даражада анча яхши ривожланган ва мукамалликнинг юқори даражасида туришини” таъкидлайди³.

П.И. Пашинонинг ёзишича, “ҳунармандчилик ишлаб чиқариши ҳар бир шаҳар, ҳар бир жой аҳолисини қамраб олган..., масалан ип газламалар ишлаб чиқаришда бирор капиталист ўзига таниш оилаларга пахтани тозалаш, бошқаларига ип эшиш, учинчиларига тўқишни, тўртинчиларига уларни бўяшни ва ҳ.к. топширади⁴”. Р.Г.

¹ Абдурахман Тали. Тарих-и Абу-л-Файзхана (История Абулфайз-хана) // Пер. А.А. Семёнова – Т.: Фан.1959. – С. 27.; Мирза Абдал АзимСами. Тарих-и салатин-и мангитийа (История Мангьтских государей) // Изд.текста, предисл., пер. Л.М. Епифановой. – М.: Наука. 1962. – С. 56: Трактат Ахмада Дониша “История мангьтской династии” // Пер., предисл., примеч И.Н.Наджаповой. – Душанбе: Дониш. 1967. – С. 142.; Мирзо Салимбек. Кашкули Салимбек. // Форс тилидан таржима Н.Йўлдошев. Бухоро. 2003. Б. 210; Мейендорф Е.К.Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.,1875; Логофет Д.Н.Бухарское ханство под русским протекторатом. – Т.1-2. – СПб. 1911; О ныншнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии//Азиат. вестник. – СПб, 1826. – С. 425; Петровский Н.Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения и заметки. Ч.2. – Т., 1872. – С. 193 ва бошқ.

² Ханьков Н.В.Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 171-176.

³ Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Записки Импер. Рус. Геогр. общ-ва. СПб 1815. – Кн. 5. – С. 62-139.

⁴ Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области // Изв. ИРГО.СПб. 1867. – Т. 3-4. – Б. 121.

Муқминованинг фикрича, хунармандчиликдаги бундай анъанавий ҳолат ундаги меҳнат унумдорлигининг ўсишига олиб келган⁵.

XVIII асрнинг 70-йилларида Бухоро амирлигида бўлган Ф. Ефремов амирлик шаҳарларида турли газламалар, жумладан, ипакдан олтин ва қумуш безакли йўл-йўл парчалар, атласлар, бахмаллар тўқилганлиги ҳақида⁶ маълумот беради.

Тўқувчи хунармандлар кўп миқдорда ярим ипак газламалар ишлаб чиқаришга ҳам ихтисослашган эдилар. Хусусан, Бухоро давлати шаҳарларида ҳам бу турдаги газламаларнинг “Пасма – қалин йўл-йўл газлама”, шунингдек, “арас ва ол - чимбар” деб аталувчи хиллари тўқилган⁷.

Ўрганилаётган давр Бухоро амирлиги шаҳарларида жун газламалар ҳам ишлаб чиқарилган. Хусусан, Бухоро, Қарши, Ғузор, Термиз шаҳарларида “босма” деб аталувчи газлама-мовут тўқилган бўлиб, у туя жунидан тайёрланган ва “оч жигарранг ҳамда қора рангда” бўлган. Бу ҳудудларда ишлаб чиқарилган яна бир жун газлама тури “босман тибит” бўлиб, уни тўқишда момиқдан фойдаланганлар. Бу мато тури анча юмшоқ ва нафис бўлган. Шаҳар хунармандлари билан бир қаторда кўчманчи аҳоли томонидан туя, эчки ва қўй жунидан тайёрланган “қоқма” матоси ҳам маълум эди⁸.

Биз ўрганаётган давр Бухоро амирлиги шаҳарларида ривожланган хунармандчилик турларидан бири бўёқчилик эди. Бу хунар тури бошқа хунармандчилик турларидан ташқари тўқимачилик билан ҳам бевосита боғлиқ эди. Бухоро амирлигида бўёқчилик билан шуғулланган хунармандлар манбаларда “саббоғлар”, деб эслатилади. Матоларни бўяш, одатда, махсус устахоналар ёки хунармандларнинг уйларида амалга оширилган. Бўёқчилик устахоналари кўпгина шаҳарларда асосан бозор яқинида ёки шаҳар ҳудудида жойлашган⁹.

Таъкидлаш лозимки, шаҳарлардаги бўёқчи хунармандлар нафақат тайёр маҳсулот газлама турларининггина эмас, балки тайёр ипакни ҳам бўяшга ихтисослашган эдилар. Улар асосан ҳам ипак ва пиштилган ипакни турли рангларга бўяр эдилар. Манбаларга кўра, бу соҳа вакиллари кўп ҳолларда тўқувчилар ёки ипак билан савдо қилувчи маҳаллий савдогарлар буюртмаси асосида иш олиб борардилар¹⁰.

Манбаларнинг маълумотларига кўра, бўёқчилар тут дарахтида ўсувчи пўкакдан сарғимтир барг рангига бўяшда, маҳаллий боғларда ўсувчи дарахтлардан барг рангитукмак, шойини қора рангга бўяшда ишлатиладиган рангни гулхайридан олганлар¹¹. Гули махсардан эса пушти ранг бўёқ олганлар. Шунингдек, бўёқчилар ишлатган ранглар ичида қирмиз бўёғи бўлиб, уни топиш ва тайёрлаш анча мураккаб ҳамда машаққатли

⁵ Мукминова Р.Г. Ремесленные корпорации и ученичество (по среднеазиатским письменным источникам XVI-XIX вв. // Материалы по истории Узбекистана. – Т., 1973. – С. 16.

⁶ Ефремов Ф. Десятилетнее странствование // Под ред. Э.Мурзаева. – М.: Географиз. 1958. – С. 88.

⁷ Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тар. фан. докт. дисс. Қўлёзма. Т., 2000. – Б. 142.

⁸ Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа // Мат.для статистики Турк.края. – СПб. 1882. Вып.1. – С. 511 - 514.

⁹ Мукминова Р.Г. Ремесленные корпорации... – С. 24.

¹⁰ Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов Самаркандской области // Справочная книжка Самарканд. области. Вып. V. – Самарканд. 1897. – С. 110 - 162.

¹¹ Краузе И.И. Заметки о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан. – М. 1872. – Вып. II. – С.206-213.

бўлган. Манбага кўра, “чўлда ҳашоратларнинг бирдан қирмиз, деб аталувчи қимматбаҳо бўёқ олинадилар, яхудийлар бу ҳашоратларни эзиб, ушбу бўёқни оладилар”¹².

Шаҳарлардаги бўёқчилар бошқа давлатлардан келтирилган бўёқлардан ҳам фойдаланганлар. Амирлик худудларига келтириладиган бўёқлардан энг кўп тарқалган нил (индиго) бўёғи бўлиб, у кўп миқдорда Ҳиндистондан олиб келинган. Нил бўёғининг Ўрта Осиё шаҳарларига келтирилиши XVIII асрнинг иккинчи ярми – XIX асрнинг биринчи ярмида жуда ошди. Айниқса, XIX асрнинг биринчи ярмида Қарши, Шаҳрисабз, Бухоро, Тошкент, Хива ва бошқа шаҳарлар карвон - саройлари бу мол билан тўла эди. Тадқиқотчиларнинг фикрича, айнан мана шу бўёққа талаб ошганлиги, ўз навбатида бу даврда бўёқчилик ва тўқимачиликнинг кенг кўлам ёйганлигидан далолат беради¹³.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахман Тали. Тарих-и Абу-л-Файзхани (История Абулфайз-хана)// Пер. А.А. Семёнова – Т.: Фан.1959. – С. 27.;
2. Мирза Абдал АзимСами. Тарих-и салатин-и мангитийа (История Мангытских государей) // Изд.текста, предисл., пер. Л.М. Епифановой. – М.: Наука. 1962. – С. 56:
3. Трактат Ахмада Дониша “История мангытской династии” // Пер., предисл., примеч И.Н.Наджаповой. – Душанбе: Дониш. 1967. – С. 142.;
4. Мирзо Салимбек. Кашкули Салимбек. // Форс тилидан таржима Н.Йўлдошев. Бухоро. 2003. Б. 210; Мейендорф Е.К.Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.,1875;
5. Логофет Д.Н.Бухарское ханство под русским протекторатом. – Т.1-2. – СПб. 1911; О нынишнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии//Азиат. вестник. – СПб, 1826. – С. 425;
6. Петровский Н.Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения и заметки. Ч.2. – Т., 1872. – С. 193 ва бошқ.
7. Ханыков Н.В.Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 171-176.
8. Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Записки Импер. Рус. Географ. общ-ва. СПб 1815. – Кн. 5. – С. 62-139.
9. Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области // Изв. ИРГО.СПб. 1867. – Т. 3-4. – Б. 121.
10. Мукминова Р.Г. Ремесленные корпорации и ученичество (по среднеазиатским письменным источникам XVI-XIX вв. // Материалы по истории Узбекистана. – Т., 1973. – С. 16.
11. Ефремов Ф. Десятилетнее странствование // Под ред. Э.Мурзаева. – М.: Географиз. 1958. – С. 88.
12. Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тар. фан. докт. дисс. Қўлёзма. Т., 2000. – Б. 142.

¹² Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. – Мат.для статистики Туркестанского края. Вып. 5. – СПб. 1897. – С. 77 - 129.

¹³ Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида... – Б. 146.

13. Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа // Мат.для статистики Турк.края. – СПб. 1882.Вып.1. – С. 511 - 514.
14. Мукминова Р.Г. Ремесленные корпорации... – С. 24.
15. Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов Самаркандской области // Справочная книжка Самарканд. области. Вып. V. – Самарканд. 1897. – С. 110 - 162.
16. Краузе И.И. Заметки о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан. – М. 1872. – Вып. II. – С.206-213.
17. Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. – Мат.для статистики Туркестанского края. Вып. 5. – СПб. 1897. – С. 77 - 129.
18. Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида... – Б. 146.
19. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
20. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАХРИНИНГ ИЖТИМОЙИ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
21. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 21. 2022.
22. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 41-43.
23. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." *Academic research in educational sciences* 3 (2022): 399-411.
24. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 885-888.
25. Khojayorov, A. (2024). *JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX-XII CENTURIES)*. Collection of scientific papers «SCIENTIA», (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
26. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 332-336.
27. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 115-123.